

Q24: Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?

Categoria	Subcategoria	#	Quote	Resposta	ID
Discriminação de Gênero	Discriminação de Gênero por parte de colegas e professores	3	"grupos com maioria homens."	Geralmente é quando tem grupos com maioria homens.	298
			"O professor e os alunos homens interromperam a minha pergunta"	Durante uma prova de Linguagem de Programação Java o professor colocou uma questão que envolvia posições de jogadores de futebol (artilheiro, zaga, atacante) e eu não sabia exatamente qual era o papel de cada um para aplicar a lógica correta no código q eu estava fazendo. O professor e os alunos homens interromperam a minha pergunta dizendo que mais esclarecimentos a respeito seria cola... acabei ficando sem os esclarecimentos que precisava para aplicar meu conhecimento na questão...	362
			"fui interrompida pelos propios professores e colegas(80% homens)"	Já ouvi um debate sobre inteligência artificial , onde eu sabia um pouco mais sobre o assunto e fui interrompida pelos propios professores e colegas(80% homens)	137
	Discriminação de Gênero por parte dos colegas	2	"Na situação com o colega, ele me tratou diferente durante um debate."	Na situação com o colega, ele me tratou diferente durante um debate.	52
			"percebi que ele realmente me subestima e pensa que eu não sabia nem o básico para estar ali", "Eu era a única mulher e percebi que ele não fez esse mesmo questionamento ou interrompeu quando colegas homens relatavam o mesmo problema"	Estava em uma aula de IA, mais especificamente ciência de dados, e estava obtendo overfitting. Estava compartilhando isso com colegas e o professor em busca de auxílio ou sugestão, já que sabia que alguns dos meus colegas já tinham tido esse problema e outros estavam enfrentando o mesmo. Enquanto eu relatava o que tinha feito para tentar mitigar o problema, um colega HOMEM me interrompeu e perguntou "Você fez o split da base?", como é um passo inicial, básico e que se não for feito impede justamente os testes e a validação, percebi que ele realmente me subestima e pensa que eu não sabia nem o básico para estar ali. Eu era a única mulher e percebi que ele não fez esse mesmo questionamento ou interrompeu quando colegas homens relatavam o mesmo problema , além disso, mesmo alguns colegas tendo percebido o acontecido e vindo falar comigo em particular frases como "ele realmente perguntou aquilo?!?!", nenhum deles se pronunciou em frente ao dito cujo.	344
	Discriminação de Gênero por parte dos professores	5	"me corrigindo na frente de todos", "quando qualquer outra pessoa falava exatamente a mesma coisa que eu, ele não corrigia"	Atualmente faço doutorado em ciência da computação na NYU e meu orientador é homem (brasileiro) e extremamente machista e abusivo. Meu marido (homem) também é aluno dele e o tratamento é COMPLETAMENTE diferente, mesmo quando temos entregas, dedicações e desempenhos iguais (fizemos as mesmas disciplinas e tiramos as mesmas notas, literalmente). Já fui humilhada por esse orientador, ele já me falou que eu deveria desistir do doutorado , etc. E estou apenas no segundo semestre. Na minha percepção, a única coisa que me diferencia do meu marido é o gênero, mas para esse orientador o órgão genital deve fazer muita diferença.	Durante a graduação, ainda no segundo semestre, um monitor de introdução a engenharia vivia me perseguindo, me corrigindo na frente de todos , sendo que eu era a única garota do grupo e quando qualquer outra pessoa falava exatamente a mesma coisa que eu, ele não corrigia.
" abalou meu foco e despertou insegurança", "senti que ele dirigiu muito mais perguntas pra mim do que para os projetos apresentados por garotos"			Durante uma apresentação de um projeto eu estava no meio de um raciocínio e um professor me interrompeu dizendo que eu estava na frente dos slides, hora ele poderia ter avisado no início da apresentação, isso abalou meu foco e despertou insegurança em mim num instante, tbm senti que ele dirigiu muito mais perguntas pra mim do que para os projetos apresentados por garotos.	269	

			"quando eu respondia, o professor me cortava e não falava olhando para mim, apenas para meu colega", "fui me sentindo cada vez mais insignificante lá na frente, como se não tivesse nada a contribuir ou invisível", "Sai da apresentação bem consternada, desconfiando da minha capacidade"	Durante uma apresentação de trabalho, já na pós-graduação, cujo trabalho foi desenvolvido e apresentado em dupla (eu e um colega do sexo masculino), todo questionamento realizado a dupla, quando eu respondia, o professor me cortava e não falava olhando para mim, apenas para meu colega. Na primeira vez achei estranho, nas demais fui me sentindo cada vez mais insignificante lá na frente, como se não tivesse nada a contribuir ou invisível. Isso me deixou extremamente irritada no momento. Sai da apresentação bem consternada, desconfiando da minha capacidade, ao mesmo tempo que tentava entender o que ocorreu, se o problema era pessoal comigo ou com meu gênero. Passei alguns dias remoendo as emoções geradas.	149
			"professor não dava oportunidade para as meninas da sala falarem, apenas os meninos", "quando íamos expressar algo, ele achava algum jeito de invalidar, um deles era interrompendo."	Eu tinha um professor que era muito inconveniente com as alunas de modo geral. Não dava oportunidade para as meninas da sala falarem, apenas os meninos. E quando íamos expressar algo, ele achava algum jeito de invalidar, um deles era interrompendo.	162
			"optava por ouvir opiniões masculinas"	O Professor quando pedia uma opinião geralmente optava por ouvir opiniões masculinas	147
	Esforço Extra para Ser Ouvida	1	"eu preciso dispor de muito mais energia que meus colegas para ser ouvida, preciso dar muito mais argumentos para levarem minha opinião em consideração"	Em trabalhos em equipe eu preciso dispor de muito mais energia que meus colegas para ser ouvida, preciso dar muito mais argumentos para levarem minha opinião em consideração.	358
Resiliência	Adaptação	1	"aprendi a esperar durante as interrupções e logo continuar minha posição no que estava sendo discutido"	Aulas em que a participação oral era fortemente estimulada, sendo item crucial de avaliação. No início do curso sim, teve impacto, mas com o passar do tempo percebi que para não me prejudicar precisava ocupar esse espaço e ter minha participação avaliada como todos os outros, então aprendi a esperar durante as interrupções e logo continuar minha posição no que estava sendo discutido.	239
		4	"quando acontece eu falo mais alto e continuo"	eu não ligo muito pra opinião alheia porque faço terapia, mas fiquei incomodada por ser interrompida. quando acontece eu falo mais alto e continuo.	380
	"Sentia que se eu não fosse mais firme no tom de voz e de certa forma mais agressiva não seria ouvida"		Sentia que se eu não fosse mais firme no tom de voz e de certa forma mais agressiva não seria ouvida, em reuniões de projeto, sessões de pbl nos primeiros semestres, grupos de conversa fora da sala de aula nos corredores.	189	
	" Quando me interromperam eu rapidamente falei "eu nao terminei" e continuei a falar"		Sou uma pessoa muito confrontativa. Quando me interromperam eu rapidamente falei "eu nao terminei" e continuei a falar	383	
	Autoconfiança		"pedi licença e continuei falando, mas me irritou"	Não impactou porque eu pedi licença e continuei falando, mas me irritou e sei que algumas meninas ficariam chateadas e deixariam de falar, então sempre que interrompem alguma menina da sala, eu tento dar a fala a ela novamente	191

Preferência por diálogo individual pós-aula	Questionamento privado com o professor	1	"prefiro aguardar depois da aula para fazer uma pergunta em um momento que estou sozinha com o professor"	Como prefiro me calar, na maioria das vezes não presenciei tal situação. Muitas vezes prefiro aguardar depois da aula para fazer uma pergunta em um momento que estou sozinha com o professor.	296						
Precipitação na Resposta	Interrompido ou ignorado	1	"alguém fala por cima de mim ou ignora o que falei, reduz a confiança que tenho em falar com o grupo"	Acontece quando alguém fala por cima de mim ou ignora o que falei, reduz a confiança que tenho em falar com o grupo	41						
	Professor responde pergunta antes de eu terminar de formulá-la	2	"Querer responder a minha pergunta sem que eu mesmo tenha terminado de concluir o raciocínio de elaboração da pergunta"	Querer responder a minha pergunta sem que eu mesmo tenha terminado de concluir o raciocínio de elaboração da pergunta	34						
						"Professora e professor interrompiam para tentar me responder antes de eu terminar a pergunta"	Professora e professor interrompiam para tentar me responder antes de eu terminar a pergunta. N abalou a minha autoestima mas fiquei menos confiante de fazer perguntas naquela aula.	141			
	Colega minimizou minha dúvida ao respondê-la antes do professor	4	"um colega respondeu a dúvida a fazendo parecer insignificante."	Sim. Eu uma aula, queria tirar dúvida com o professor, porém um colega respondeu a dúvida a fazendo parecer insignificante.	24						
						"um aluno assim como eu se impôs a retirar minha duvida como se fosse algo "obvio" e de conhecimento geral "	Ao retirar um duvida sobre o conteúdo, UM colega de classe me interrompeu e também o professor para falar sobre a minha duvida, mostrando conhecimento no assunto. O impacto dessa situação em mim foi negativa do ponto de vista em que um aluno assim como eu se impôs a retirar minha duvida como se fosse algo "obvio" e de conhecimento geral	158			
									"um colega interrompia pra "explicar" um trabalho não feito por ele"	Estava a apresentar um projeto coletico com outra colega minha, enquanto um colega interrompia pra "explicar" um trabalho não feito por ele, feito por nós, considerando que suas explicações eram mais objetivas que as nossas	266
	Invalidação Constante de Experiência	Descrença em experiência por um colega	1	"ele ficou meio que duvidando que era assim", "não questionou o colega só a mim!"	Trouxe um exemplo do Detran que usa o sistema muitooo antigo em uma disciplina de programa ... tela preta e letras verdes enfim, e quando fui falar sobre a integração com outros sistemas mais recentes um colega questionou se eu já fui ao Detran pra ver porque que ele saiba não era assim, sendo que eu trabalho em um CFC e tenho contato diariamente com o sistema do Detran, e quando falei que tinha contato ele ficou meio que duvidando que era assim , até que um outro colega afirmou e ele enfim ficou calado e não questionou o colega só a mim!	57					
		Síndrome do impostor	3	"Às vezes ser invalidada várias vezes dá gás a síndrome do impostor"	Às vezes ser invalidada várias vezes dá gás a síndrome do impostor	55					

			"falta de confiança em explicar"	Passei 3 aulas tentando informar sobre uma nova forma de usar banco de dados (no site da oracle) e devido também a minha falta de confiança em explicar , a cada tentativa eu me sentia mais insegura. Até que na 4a vez informando, pude finalmente explicar devidamente e ser ouvida.	4
			"mais por eu não ter muita confiança no que falei"	Acontece durante discussões em grupo, mais por eu não ter muita confiança no que falei do que por falta de educação dos outros hahaha	120
	Opinião ignorada pelo professor	1	"professor não estava levando muito em conta o comentário"	Eu e meu colega estávamos conversando sobre algumas coisas que não estávamos concordando sobre a aula. Por isso fiz uma participação para ver a resposta dele. Senti que o professor não estava levando muito em conta o comentário que eu estava fazendo , mas isso não me abalou	309
	Opinião ignorada por colegas	1	"minha opinião não era levada em consideração por colegas"	Quando respondia às perguntas do professor, não teve impacto na autoestima mas ficou evidente como minha opinião não era levada em consideração por colegas.	11
	Equipe me ignorou em situações técnicas	1	"não darem ouvidos"	No estudo isso raramente ocorria, mas ja ocorreu no trabalho em insistir em um alerta e não darem ouvidos . Geralmente eu insistia por que aquilo iria tomar tempo nas demandas posteriormente atrasando o cronograma	412
	Professor me ignorou em situações técnicas	1	"ele foca apenas na pergunta de algum colega homem ou responde interagindo apenas com os homens"	Em situações mais técnicas de trabalho em equipe quando estou explanando minha visão ou quando tento tirar uma dúvida mais complexa com o professor e ele foca apenas na pergunta de algum colega homem ou responde interagindo apenas com os homens.	47
	Subestimação de Capacidade por Gênero	2	"o professor achou que meus amigos que tinham feito pra mim. Como se eu não fosse tão capaz quanto meus amigos homens."	Quando fiz um projeto pra uma cadeira na faculdade e o professor achou que meus amigos que tinham feito pra mim. Como se eu não fosse tão capaz quanto meus amigos homens	112
"Professor que me impediu de concluir uma explicação e julgou minha capacidade e trabalho sem me permitir concluir "			Professor que me impediu de concluir uma explicação e julgou minha capacidade e trabalho sem me permitir concluir	156	
Dificuldade de Comunicação	Silenciamento	1	"fingiam que não me escutavam ou me interrompim antes de terminar a frase"	Na planejamento de um trabalho fingiam que não me escutavam ou me interrompim antes de terminar a frase	242
		Colega interrompe para fazer outra pergunta	4	"sem que me deixassem terminar de expressar o que eu estava dizendo. Isso me desencorajou completamente a continuar participando das aulas."	Estava havendo um debate sobre a ética da pirataria e eu comecei a expressar ideias comunistas e a professora falou mais alto para me silenciar. Depois, citei como um exemplo de pirataria os softwares de código aberto, que permitem que você copie seus códigos, facilitando o reuso de métodos e agilizando o tempo, e dois alunos me interromperam para falar que isso não se encaixava em pirataria, sem que me deixassem terminar de expressar o que eu estava dizendo. Isso me desencorajou completamente a continuar participando das aulas.
			"colega interrompeu para usar a introdução de minha dúvida para dúvida dela"	Estava fazendo uma pergunta sobre lógica de programação, uma colega interrompeu para usar a introdução de minha dúvida para dúvida dela. Já ocorreu com ambos os gêneros	122
			"outro aluno me interrompeu enquanto eu estava fazendo uma pergunta"	Hoje mesmo um outro aluno me interrompeu enquanto eu estava fazendo uma pergunta, e logo em seguida o professor encerrou o tempo para perguntas	338

			"eu não consegui chegar no final da minha pergunta"	Na aula de Rede de Computadores, eu não consegui chegar no final da minha pergunta porque um grupo de rapazes começou a perguntar sobre outros assuntos. Claro que isso afeta a autoestima.	387
	Professor interrompe para passar palavra para colega	1	"Numa aula, o professor me interrompeu e deu a palavra para um colega."	Numa aula, o professor me interrompeu e deu a palavra para um colega.	314
	Nunca me expressava	1	"Eu nao fui interrompida pois nao me expressava quase nunca"	Eu nao fui interrompida pois nao me expressava quase nunca	352
	Voz baixa	1	"Minha voz é baixa as vezes as pessoas não percebem que já estou falando."	Minha voz é baixa as vezes as pessoas não percebem que já estou falando.	105
Bullying	ironia de professor	3	"professor respondeu com ironia"	Tirei uma duvida de um colega e o professor respondeu com ironia como se eu não precisasse estar naquele aula pq já sabia o conteúdo (era a unica Aluna da turma)	35
			"Ela, em tom de ironia, questionou se eu não tinha visto, no meu ensino médio, o que ela estava explicando."	Não estava compreendendo uma explicação e disse para a professora que não estava compreendendo. Ela, em tom de ironia, questionou se eu não tinha visto, no meu ensino médio, o que ela estava explicando. Obs.: tenho 44 anos e já possuo outra graduação que não na área de tecnologia.	331
			"você tá certa, você tá sempre certa", "Ele sempre chamava as mulheres e fazia referências à elas durante a aula, com piadinhas e deboche mesmo"	No meio da minha dúvida ou comentário, um professor simplesmente disse " você tá certa, você tá sempre certa ". Ele sempre chamava as mulheres e fazia referências à elas durante a aula, com piadinhas e deboche mesmo. O departamento desse professor era mecânica.	388
	Ironia de colegas	2	"muitos outros colegas homens da sala riram e incentivaram seu comportamento", "Me senti humilhada e pasma"	Durante uma disciplina chamada "Humanidades e Cidadania" deveríamos elaborar um artigo com um tema de nossa escolha, e escolhi falar sobre a hipersexualização da mulher e objetificação que ocorre em desenhos japoneses (animes). Durante a aula deveríamos falar em voz alta nosso tema, e ao falar o meu, um colega interrompeu e perguntou se poderia fazer um artigo indo contra o meu, onde muitos outros colegas homens da sala riram e incentivaram seu comportamento , sendo necessário que a professora interviesse. Me senti humilhada e pasma por uma pessoa não conseguir reconhecer que existe uma objetificação tão clara em filmes e séries, principalmente nos japoneses... E ainda mais pelo apoio que ele recebeu.	304
			"um colega de classe simplesmente se sentiu no direito e começou a rir descontroladamente da minha situação, o que me fez sentir um lixo e não voltei mais a sequer abrir meu microfone nas próximas aulas, até hoje"	Estava compartilhando uma experiência pessoal acerca do estresse acadêmico, que enfrentei numa graduação anterior. E por este motivo, acabei sendo hospitalizada, fiquei internada 3 meses devido à uma tentativa de suicídio, e lá dentro veio o diagnóstico de transtorno bipolar. Contando isso, um colega de classe simplesmente se sentiu no direito e começou a rir descontroladamente da minha situação, o que me fez sentir um lixo e não voltei mais a sequer abrir meu microfone nas próximas aulas, até hoje. Foi algo recente ainda, então estou processando o que rolou.	64
ironia de professor e colegas	1	"As pessoas rirem"	As pessoas rirem, ou falar que estou sendo exagerada em determinado assunto abordado na sala de aula	119	

Desencorajamento	Desencorajamento de expressão e Intimidação pelo Professor e colegas	3	"eu ficava muito irritada com a situação"	Nas raras vezes que ocorria eu ficava muito irritada com a situação e as vezes dependendo da aula nem participava tanto (perua o interesse pelo assunto)	143
			"ESSAS INTERRUPTÕES ACABAM MINANDO NOSSA VONTADE DE DAR UMA OPINIÃO EM UM OUTRO MOMENTO, JÁ NÃO É MAIS CONFORTÁVEL "	ESSAS INTERRUPTÕES ACABAM MINANDO NOSSA VONTADE DE DAR UMA OPINIÃO EM UM OUTRO MOMENTO, JÁ NÃO É MAIS CONFORTÁVEL	104
			"Professor me interrompeu falando que essa pergunta é básica e q ele não tava ali pra responder pergunta idiota", "para eu passar em cálculo 1 eu tinha q pensar igual homem porque mulher não passa em cálculo 1(colega de turma q falou), eu tive problemas psicológicos depois para conseguir fazer prova de cálculo 1"	Professor me interrompeu falando que essa pergunta é básica e q ele não tava ali pra responder pergunta idiota, teve total impacto. Já falaram também q para eu passar em cálculo 1 eu tinha q pensar igual homem porque mulher não passa em cálculo 1(colega de turma q falou), eu tive problemas psicológicos depois para conseguir fazer prova de cálculo 1 , no final passei depois de algumas tentativas. Para quem tá fazendo a pesquisa: final da história = formei primeiro que ele no curso, passei em primeiro lugar no mestrado do PPGI e esse ano formei no mestrado e passei em primeiro lugar no doutorado do PPGEE, ou seja, no final é nítido q ele precisa começar a pensar como mulher para ver se avança na vida hehe beijos de luz 🌸	174
	Desencorajamento de expressão e Intimidação pelo Professor	8	"o professor falou que ela deveria pesquisar por que era uma pergunta "besta""	Uma amiga fez uma pergunta e o professor falou que ela deveria pesquisar por que era uma pergunta "besta" . Eu não gosto de perguntar mais o ambiente não contribui.	20
			"você bebeu café hoje?" Eu respondi "não gosto de café professor", então ele falou "e eu não gosto de pergunta idiota"	Fiz uma pergunta ao professor de matemática, porque não entendi o assunto, então ele perguntou em seguida "você bebeu café hoje?" Eu respondi "não gosto de café professor", então ele falou "e eu não gosto de pergunta idiota" . Resultado: nunca mais fiz perguntas nas aulas de exatas, embora nunca desisti delas.	129
			"já tive minha dúvida desmerecida por ser básica demais e facilmente respondida pelo livro"	Já fui usada como exemplo para o restante da turma em como uma análise equivocada pode demonstrar a falta de um estudo melhor, já tive minha dúvida desmerecida por ser básica demais e facilmente respondida pelo livro , coisas assim.	186
			"Já me senti discriminada por um professor ao fazer perguntas na aula ao ponto que me retirei da sala"	Já me senti discriminada por um professor ao fazer perguntas na aula ao ponto que me retirei da sala	324

			"Vou passar essa questão, mas só fulano (um colega homem) vai conseguir responder", "fui interrompida de maneira grosseira por não ter conhecimento da área suficiente"	No primeiro semestre já ouvi comentários do tipo "Vou passar essa questão, mas só fulano (um colega homem) vai conseguir responder" E as vezes já fui interrompida de maneira grosseira por não ter conhecimento da área suficiente.	190		
			"Na saída da aula eu estava chorando do lado de fora, o professor perguntou se era pelo que tinha acontecido. Era, mas eu disse que não."	Quando eu tinha 16 anos fazia curso técnico de sistemas de informações, o professor me interrompeu de uma forma que eu me senti ofendida. Na saída da aula eu estava chorando do lado de fora, o professor perguntou se era pelo que tinha acontecido. Era, mas eu disse que não.	203		
			"rofessor me interrompia, dizia que era só eu prestar atenção que eu ia entender", "Foi constrangedor porque me fez parecer meio burra e impaciente. "	Quando tentava tirar dúvida com determinado professor, ele me interrompia, dizia que era só eu prestar atenção que eu ia entender , pra chegar no final da explicação e eu ter que pedir pra ele voltar pra explicação anterior porque minha dúvida não era daquilo. Mesmo eu já sabendo que a explicação nova não iria adiantar, ele não me deixava tirar a dúvida. Foi constrangedor porque me fez parecer meio burra e impaciente.	330		
			"Iniciei minha fala com a expressão "eu acho" e ele me interrompeu com um grito dizendo que "eu não achava nada que como cientista deveria retirar a expressão do vocabulário", "Aconteceu a bastante tempo, na graduação, mas nunca vou esquecer a sensação ruim."	Uma vez um professor fez uma pergunta e eu levantei a mão para responder. Iniciei minha fala com a expressão "eu acho" e ele me interrompeu com um grito dizendo que "eu não achava nada que como cientista deveria retirar a expressão do vocabulário" . Foi um grito mesmo e foi inesperado, fiquei com vergonha.. Não estávamos falando de postura esperada de um cientista, o assunto da aula estava relacionado a qualidade de UI. Eu que já falava pouco, falei só o necessário nessa disciplina até acabar o semestre. Aconteceu a bastante tempo, na graduação, mas nunca vou esquecer a sensação ruim.	303		
			Desencorajamento de expressão e Intimidação pelos colegas	3	"Colegas falarem que era algo óbvio e eu deveria saber."	Colegas falarem que era algo óbvio e eu deveria saber.	60
					"colegas interromperam falando em cima então comecei a desistir de tirar dúvidas"	Diversas vezes fui tirar dúvidas e colegas interromperam falando em cima então comecei a desistir de tirar dúvidas	261
					"meu colega começou a falar mais alto, me senti incomodada mas estou acostumada a não ser ouvida"	Em uma aula prática fiz uma pergunta pertinente, mas meu colega começou a falar mais alto, me senti incomodada mas estou acostumada a não ser ouvida	345

	Desmotivação por Ambiente Machista	1	"Isso mudou meu comportamento, pois no outro time eu era super pró-ativa, e nesse eu não me sinto mais com "vontade" de ser como era, justamente porque é um time bem machista e se "fecham" entre eles, além de ficarem reclamando dessas trocas"	Na verdade, como eu curso EAD, o caso que aconteceu foi no meu trabalho, que eu estava mudando de time, e um colega me cortou quando eu estava explicando os motivos das mudanças, que partiram de uma decisão do nosso tech lead. Isso mudou meu comportamento, pois no outro time eu era super pró-ativa, e nesse eu não me sinto mais com "vontade" de ser como era, justamente porque é um time bem machista e se "fecham" entre eles, além de ficarem reclamando dessas trocas, alegando que poderia ser negativo para o cliente, mas nosso tipo de negócio nem faz sentido o cliente saber quem tá tocando o que no time... Logo, foi escancarado o machismo, mas não levantei essa bandeira, para não soar vitimismo da minha parte, mas eu contei para meus antigos colegas e eles ficaram muito tristes, porque sabem a pessoa que sou e minha competência.	140
	Retaliação por Competência	1	"ele achou ruim e o resto do semestre foi pegando no pé, implicância em sala e em notas"	O professor em questão não dominava o assunto que por coincidência eu já sabia por conta de estudar para concurso a algum tempo, e como ele não sabia tentei completamente a falar dele e nisso ele achou ruim e o resto do semestre foi pegando no pé, implicância em sala e em notas. Um semestre triste.	89
Crítica	Colega interrompe para me criticar	6	"um colega começou a criticar minha ideia me deixou em silêncio"	Durante uma aula de Programação 2, estávamos realizando um exercício em grupo e eu tentei contribuir com uma sugestão sobre como poderíamos abordá-lo. No entanto, fui interrompida por um colega que começou a criticar minha ideia, o que me deixou em silêncio, pois não estava me sentindo bem naquele dia para debater.	65
			"um colega que não sabia nada sobre o tema ficou inventando o conceito do que eu estava explicando e dizendo que eu estava errada"	Enquanto eu explicava sobre um conceito da área de redes ao qual o meu grupo era responsável por estudar e apresentar, um colega que não sabia nada sobre o tema ficou inventando o conceito do que eu estava explicando e dizendo que eu estava errada. Na ocasião, o professor me defendeu e disse que estava correta.	132
			"pra dizer que eu estava errada e prosseguir em argumentar usando o mesmo ponto que eu"	Não lembro situações específicas, mas geralmente interrompida por homens, pra dizer que eu estava errada e prosseguir em argumentar usando o mesmo ponto que eu	263
			"chamar a atenção do professor para desmerecer a minha apresentação", "um colega me interrompia com frequência e sempre emitia uma opinião contrária à minha"	em uma apresentação de um sisteminha um colega de turma, do sexo masculino, que estava no laboratório, começou a querer chamar a atenção do professor para desmerecer a minha apresentação. Fiquei bastante chateada mas eu já conhecia o perfil desse colega que se achava mais inteligente que as outras pessoas. Também quando eu estava como presidente da empresa junior um colega que estava com diretor de TI me interrompia com frequência e sempre emitia uma opinião contrária à minha	317
			"o colega grosseiramente interrompeu no meio da minha fala"	Quando disse que atualmente concordo com a geração atual onde entendem que o emprego não é sua vida, e que como mulher hoje na tecnologia consigo ter tempo em dar atenção à minha filha ,o colega grosseiramente interrompeu no meio da minha fala dizendo que ele tem filhos e que não entende assim, que vê o trabalho como a vida e que inclusive ele se dedicou e ainda vai se dedicar se for preciso o dia dele,e que seu filho não demanda tempo dele a ponto de "atrapalhar".	134
			"aluno atropela a minha fala para responder acima de mim"	Em sala de aula, quando vou responder uma pergunta feita pelo professor(a) e outro aluno atropela a minha fala para responder acima de mim.	216
Bloqueio de Comunicação	Silenciamento em Ambiente EAD	1	"Desligaram o meu microfone, e já desligaram a minha posição na fila de perguntas"	Desligaram o meu microfone, e já desligaram a minha posição na fila de perguntas (é EAD e infelizmente é possível fazer isso na plataforma)	71

Apropriação de Ideias	Colega e professor me interrompe para repetir minhas ideias	9	"colegas me interromperam para falar a mesma coisa que eu estava falando"	Diversas vezes colegas me interromperam para falar a mesma coisa que eu estava falando. Já aconteceu com professores também.	102
			"UM colega em específico que interrompia a fala de TODAS as mulheres", "interrompia uma explicação para explicar exatamente o que já estava sendo explicado por uma mulher"	Durante as reuniões PBL tinha UM colega em específico que interrompia a fala de TODAS as mulheres da turma e na maioria das vezes ele interrompia uma explicação para explicar exatamente o que já estava sendo explicado por uma mulher.	180
			"colega sempre me interrompe para falar exatamente o que eu estava falando"	Nessas situações que frequentemente acontece enquanto estava falando o que achava daquele assunto um colega sempre me interrompe para falar exatamente o que eu estava falando.	9
			"enquanto eu tentava explicar algo a um colega, o outro levantou a voz para falar exatamente o que eu estava dizendo"	Durante a aula, enquanto eu tentava explicar algo a um colega, o outro levantou a voz para falar exatamente o que eu estava dizendo.	53
			"desviando totalmente a atenção para ele"	Estava apresentando um trabalho na aula e um outro aluno me interrompeu para explicar o que eu estava falando, desviando totalmente a atenção para ele	350
			"um colega me interrompeu e falou basicamente a mesma coisa mas a fala dele foi dada como correta"	Eu estava respondendo um questão e um colega me interrompeu e falou basicamente a mesma coisa mas a fala dele foi dada como correta	378
			"Já ocorreu de eu estar formulando uma frase e o colega me "cortar" e concluir o meu raciocínio, recebendo crédito do professor. "	Já ocorreu de eu estar formulando uma frase e o colega me "cortar" e concluir o meu raciocínio, recebendo crédito do professor.	173
			"Já passei por muitas situações de homens virem me explicar sobre o que eu estava falando como se eu não soubesse o que estava dizendo, só repetindo minha ideia"	Já passei por muitas situações de homens virem me explicar sobre o que eu estava falando como se eu não soubesse o que estava dizendo, só repetindo minha ideia.	396
			"colegas homens interrompiam para explicar ou perguntar a mesma dúvida/resposta que eu"	situações do Ensino Médio onde colegas homens interrompiam para explicar ou perguntar a mesma dúvida/resposta que eu, sobressaindo a voz.	252
Respostas invalidas		-	Prefiro não comentar por não lembrar de algum específico	209	
		-	Não houve muitas	206	

-	Não irei lembrar de uma situação em específica, mas quando isso acontece é muito desconfortável e abala autoestima e a confiança.	36
-	Eu não lembro o contexto exato, mas eu me senti insegura.	211
-	Durante uma reunião de pesquisa.	360
-	Em uma reunião de definição de escopo e sprint planning para um trabalho.	343
-	Já tive, mas foi na infância e não na graduação. Recentemente descobri o quanto isso me afetou dentro de um processo terapêutico.	84
-	Mesmo professoras mulheres podem nos subestimar, ou não nos dar oportunidades. N~so impactou na minha autoestima e nem confiança	292
-	Não teve impacto.	312
-	Pedi ajuda ao professor para me orientar em algo que não estava conseguindo fazer, e os meninos que estavam na sala começou a pedir ao professor para adiantar que era coisa fácil e o mesmo tbm não fez esforço para me ajudar.	18
-	Apresentação de trabalho ou contribuição na aula	32
-	Quando estava perguntando e meu colega me interrompeu para responder. Abalou muito minha autoestima	232
-	Quando interrupções ocorriam eram em discussões sobre algum assunto em sala, porém não considerei tão impactantes.	66
-	Sim , eu uma reuniao para explicar um assunto especifico .	169
-	Tentativa de trazer alguma inovação e não terem dado a importância devida;	138
-	Um senhor pediu para que outrO continuasse a explicação.	399